

Aplicações de Análise de Dados Topológica (TDA) para Defesa Nacional

Isabela Rocha¹, Claudio Andrés Téllez Zepeda², André Souza³

¹ Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Brasília, DF

² Instituto de Tecnologia Aeronáutica, São José dos Campos, SP.

³ Faculdade de Tecnologia, Jundiá, SP

Resumo – A produção acelerada de dados massivos no contexto do Éter, um espaço comunicacional desterritorializado que limita a capacidade de intervenção da soberania estatal, apresenta um desafio fundamental para pesquisadores. A habilidade de processar, analisar e compreender estes dados de maneira eficaz e em tempo real torna-se essencial, visto que a velocidade de produção destes supera frequentemente as capacidades convencionais de análise. Diante da necessidade de novas metodologias e ferramentas analíticas, este artigo tem como objetivo a apresentação da Análise de Dados Topológica (TDA) e algumas de suas aplicações para a Defesa Nacional. A TDA pode ser utilizada para identificar padrões e relações ocultas em dados complexos, oferecendo uma análise mais intuitiva e clara dos dados, possibilitando a identificação de informações pertinentes. Por exemplo, a técnica permite a análise de redes de comunicação de maneira a identificar nodos-chave, como já é utilizada no Brasil em Mídias Sociais Digitais para identificar processos políticos internos. Também pode ser aplicada para analisar as dinâmicas de coevolução entre redes terroristas e contra-terroristas. Além disso, a TDA auxilia na prevenção de ataques cibernéticos através da análise de dados de tráfego de redes, em cross reference com imagens de imagens de satélite para vigilância e reconhecimento, e no apoio à tomada de decisões estratégicas em contextos de segurança nacional. Através destes exemplos, este artigo demonstra como a TDA pode transformar a análise de dados massivos em um processo mais eficiente e estratégico, oferecendo aos pesquisadores e profissionais de defesa ferramentas valiosas para enfrentar os desafios emergentes no ambiente digital contemporâneo.

Palavras-Chave – Análise de Dados Topológica, Homologia Persistente, Defesa Nacional, Segurança Internacional, Big Data

I. INTRODUÇÃO

Dados podem ser definidos como peças de informações coletadas, registradas ou armazenadas em um formato que pode ser processado ou analisado. Essas informações podem ser quantitativas ou qualitativas e são geralmente utilizadas para análise, tomada de decisão, ou para informar processos. Hoje, dados são produzidos de forma massiva, voluntária e involuntariamente, e o antigo paradigma de Castells, que descrevia uma sociedade digital, pautada pela organização de práticas de solidariedade, agressão, inimizade, compartilhamento de afetos e até mesmo aplicação de políticas públicas através da Internet, foi superado. Hoje, a sociedade digital, devido à complexificação de processos socioprodutivos no Éter Comunicacional (Hardt, Negri, 2004), reconfigurou-se em uma Sociedade de Dados (Rhukuzage, 2020). O Éter, neste contexto, representa a dimensão virtual, o

espaço de redes e conexões que permeiam a sociedade contemporânea, permitindo a formação de uma comunicação e interação que transcende os limites físicos e nacionais. Ao acessar a internet, os usuários participam ativamente desse Éter, engajando-se em interações que transcendem limites geográficos e temporais, desafiando as fronteiras tradicionais da soberania territorial, influenciando a dinâmica da política, economia e cultura em escala global. Como lidar, portanto, com os desafios tecnológicos e informacionais decorrentes da produção massiva de dados e garantir a soberania nacional no contexto contemporâneo?

Dados são muitas vezes coletados sem a permissão ou o conhecimento de cidadãos engajados em redes digitais, podem incluir informações sobre hábitos de busca e navegação, preferências pessoais, padrões de comportamento e de deslocamento, dentre outros. Essa produção involuntária de dados ocorre porque muitos serviços digitais são projetados para rastrear e registrar as atividades dos usuários. Ademais, não somente Estados detêm estas informações, mas o Estado Nacional se encontra incapaz de exigir das corporações Big Tech, empresas que detêm o monopólio de informações sensíveis geradas de maneira involuntária por cidadãos, que não utilizem tais dados de maneira a ferir a privacidade, a integridade e a segurança dos cidadãos se lhes for oportuno.

Assim, a comunicação, seja ela uma comunicação direta na forma de mensagens em aplicativos, ou a cessão de metadados como geolocalização, histórico de busca, comportamento de compras, dentre outros aos detentores destas plataformas, desterritorializa a soberania, atacando a própria possibilidade de vincular uma ordem a um espaço específico. A sociedade contemporânea, em constante interação com o Éter comunicacional, enfrenta um processo de dissolução das relações entre ordem e espaço.

Dois problemas emergem: o primeiro é o de que os dados são produzidos de maneira massiva (big data), o que culmina em dificuldades no seu processamento e análise. Por exemplo, ao longo de um minuto, 456 mil tweets são enviados (Osman, 2023), 695 mil stories são compartilhados no Instagram, 9132 conexões são estabelecidas no LinkedIn, 69 milhões de mensagens são compartilhadas no WhatsApp e no Facebook Messenger, 5 mil vídeos são baixados do TikTok, mais de 197 milhões de e-mails são enviados, mais de 500 horas de vídeo são adicionadas ao YouTube, 2 milhões de pessoas estão assistindo lives no Twitch e mais 28 mil assistem conteúdo produzido no Netflix, 2 milhões de pessoas estão dando swipe no Tinder, e, claro, cerca de 1,6 milhões de dólares são gastos

em compras online (Jenik, 2021). O segundo problema é o de que estas informações não são propriedade do Estado Nacional, que deveria representar os interesses e anseios de seu povo.

Neste artigo, nossa preocupação principal é com o primeiro desafio: como compreender e processar volumes colossais de dados? Afinal, uma das dificuldades do Estado e de sua Soberania, particularmente nos setores técnicos da Defesa, hoje consiste na ausência de ferramentas analíticas no estado da arte para coleta, processamento, filtragem e análise de dados brasileiros e estratégicos.

A capacidade de processar eficientemente grandes volumes de dados torna-se um aspecto crucial para garantir a soberania de dados e a independência analítica dos Estados. Sem uma infraestrutura adequada de TIC, os Estados ficam em desvantagem, não apenas em termos de vigilância do ciberespaço, mas também na capacidade de tomar decisões informadas baseadas em análises profundas de tendências sociais, econômicas e políticas. Portanto, o investimento em infraestrutura de TIC robusta é essencial, não apenas como uma questão de capacidade tecnológica, mas como uma extensão da soberania nacional na era digital.

Este artigo se dedica especificamente à exploração de potenciais aplicações da Análise de Dados Topológica (Topological Data Analysis - TDA) para a Defesa Nacional. A TDA é uma abordagem na análise de dados que se concentra no estudo da forma, ou da topologia dos dados filtrados. Em vez de apenas analisar padrões ou estatísticas, a TDA examina a estrutura subjacente dos dados, identificando padrões e relações que métodos tradicionais podem não ser capazes de revelar. Esta abordagem é particularmente útil em cenários onde os dados são complexos, multidimensionais, multifacetados e interconectados, como é o caso na era da Sociedade de Dados.

A TDA demonstra, através dos exemplos explorados neste artigo, grande potencial de lidar com o desafio dos big data atualmente enfrentado pelos Estados. Ela pode simplificar a complexidade dos dados, destacando as características mais importantes e facilitando a interpretação e a análise. Isso pode ajudar na mitigação dos custos e desafios associados ao processamento de grandes volumes de dados, fornecendo uma ferramenta analítica mais eficiente e potente.

Além desta seção introdutória, este artigo contará com mais três. A próxima seção, de Revisão Bibliográfica, discutirá o tema das Relações Internacionais, Dados e Defesa, e apresentará, de maneira breve, as principais referências teóricas utilizadas para a construção dos modelos de análise que envolvam a TDA explorados neste artigo: o código Argos para coleta e filtragem de tweets, utilizado para a análise de processos políticos no contexto das eleições brasileiras de 2022 (Rocha, 2024), apresentado aqui principalmente para demonstrar a aplicação da TDA em um conjunto de dados, e o modelo SOTCAC (Ilachinski, 2012), utilizado para analisar as dinâmicas de coevolução entre redes terroristas e contra-terroristas.

Trata-se de dois modelos que utilizam pressupostos teóricos semelhantes, a despeito de aplicações relativamente distintas, o que evidencia o potencial da TDA para as filtragens e análises de dados massivos relacionados à população, seja, no caso do Argos, para a compreensão dos processos psicopolíticos que permeiam a prática política nacional, ou seja para a promoção do combate ao terrorismo de maneira a contribuir

de forma mais direta com a defesa da população e a integridade do aparato estatal.

A terceira seção deste artigo explora justamente como modelos baseados em TDA podem ser aplicados para a promoção da defesa nacional, com embasamento no Argos e no SOTCAC. Finalmente, a última seção contará com as conclusões deste estudo e recomendações para os setores de defesa no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas técnicos informacionais no estado da arte, capazes de garantir a segurança da população e a integridade do Estado Nacional no contexto contemporâneo da desterritorialização do Éter.

I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. Relações Internacionais, Dados e Defesa

Na era atual, caracterizada pela produção e circulação massiva de dados (*big data*), o embate entre narrativas geopolíticas se tornou um ponto focal nas relações internacionais. Essa disputa é intrinsecamente uma questão de filtragem de dados, cabendo aos tomadores de decisões quais informações devem ser disponibilizadas ao público. No entanto, como a coleta de dados tornou-se ferramenta relativamente fácil, o desafio para estados-nacionais reside na apresentação e interpretação dos dados apresentados.

Este problema pode, justamente, ser dissecado nestas quatro etapas: coleta, processamento, filtragem e análise. A primeira etapa, a coleta, se entrelaça com o segundo problema aqui indicado, de que dados não são detidos pelos Estados Nacionais, a despeito de serem gerados por suas populações. Hoje, por exemplo, o acesso à API (Application Programming Interface, ou seja, mecanismos dispostos pelos desenvolvedores de plataformas para computação de usuários) de grandes plataformas de mídia social são custosos o suficiente para tornarem-se impeditivos, especialmente para pesquisadores e instituições preocupadas com questões de Soberania Nacional. Os custos para acessar esses dados podem ser proibitivos, limitando severamente a capacidade de pesquisa e análise independente. Assim, para os setores de defesa e segurança nacional, esses custos elevados podem resultar em uma dependência de dados e análises fornecidos por entidades terceiras, o que pode ser uma questão de preocupação no que diz respeito à soberania de dados. A dependência de ferramentas e dados controlados por corporações internacionais privadas limita a capacidade de um Estado de realizar uma vigilância autônoma e efetiva de seu ciberespaço - os dados produzidos por seu povo no Éter. Além disso, a capacidade limitada de acessar esses dados restringe a compreensão detalhada de tendências sociais, políticas e econômicas que são cruciais para o planejamento estratégico nacional.

Já o processamento dos dados envolve limitações de hardware. O processamento de um volume de dados mínimo para a análise eficiente é extremamente custoso em termos de RAM (Random Access Memory, um tipo de memória de computador que é utilizada para armazenar dados temporários acessíveis rapidamente pelo processador para a execução de programas e tarefas), exigindo investimentos consideráveis em insumos. A memória RAM é essencial para o processamento de dados porque ela determina a quantidade de informações que um sistema pode manipular simultaneamente. Quanto

mais dados precisam ser processados, maior a quantidade de RAM necessária.

Em cenários onde os dados são produzidos em volumes enormes e a uma velocidade vertiginosa, como o fluxo constante de tweets, stories e mensagens, a infraestrutura de processamento de dados precisa não apenas de grande quantidade de RAM, mas também de CPUs (Central Processing Unit, o componente principal de um computador, responsável por executar as instruções de um programa, realizando operações básicas de sistema) poderosas e, frequentemente, de GPUs (Graphics Processing Unit, é um processador especializado em renderizar gráficos e realizar cálculos complexos de forma mais eficiente do que uma CPU tradicional, especialmente útil em modelagem 3D e aprendizado de máquina) especializadas para tarefas computacionais intensivas, tais como aprendizado de máquina, aprendizado profundo (deep learning) e análise de grandes conjuntos de dados.

O investimento em tal infraestrutura pode ser extremamente dispendioso. Além do custo inicial de aquisição de hardware de ponta, há custos contínuos associados à manutenção, ao consumo de energia e à necessidade de atualizações frequentes para acompanhar os avanços tecnológicos. Para instituições públicas, especialmente aquelas em países em desenvolvimento, esses custos podem representar uma parcela significativa de seus orçamentos. Além disso, há também a necessidade de expertise técnica para gerenciar e operar essa infraestrutura. Profissionais qualificados em tecnologias de informação e comunicação (TIC) são essenciais para garantir que os sistemas estão funcionando eficientemente e que os dados estão sendo processados corretamente. A falta de tais profissionais pode levar a gargalos significativos no processamento de dados, limitando ainda mais a capacidade de análise de dados estratégicos.

Um exemplo recente de como tais limitações analíticas têm impactos no mundo real é o ataque à Federação Russa em 22 de março de 2024, atribuído ao Estado Islâmico, no *Crocus City Hall* em Krasnogorsk, Moscou. Havia sido divulgado que os Estados Unidos haviam previamente alertado a inteligência militar russa sobre o ataque iminente, porém, a interpretação de Vladimir Putin sobre a veiculação dos EUA da informação de que eles teriam alertado as autoridades russas sobre a iminência do ataque foi a de que, em verdade, os *yankees* estariam visando a desestabilização da economia russa, minimizando a ameaça do ataque e, é claro, moralizando-se e capitalizando o evento politicamente.

Ou seja, a despeito da eficácia na coleta de dados e da importância do compartilhamento de inteligência para a estabilidade e segurança internacionais (Walsh, 2009), a confiabilidade atribuída a esses dados está profundamente ligada ao alinhamento sociopolítico entre as partes que analisam as informações. Esta situação cria um desafio social significativo: a validade dos dados é frequentemente comprometida pela deterioração das relações entre entidades, surgindo a necessidade de fortalecer a cooperação entre instituições, cada uma com suas próprias convicções. Inclusive, a validade dos dados em comunicações interinstitucionais, embora possa ser factualmente correta, é frequentemente influenciada pelas políticas e práticas particulares de cada parte envolvida, e sujeita à manipulação política.

Nessa interseção entre dados e defesa, a confiabilidade das informações é muitas vezes eclipsada por agendas políticas e rivalidades geopolíticas. A cooperação entre os órgãos de inteligência, necessária para enfrentar desafios compartilhados tais como o terrorismo (Cross, 2023), é frequentemente minada por desconfianças arraigadas e interesses conflitantes. Mesmo que os dados sejam tecnicamente precisos, sua validade é questionada de acordo com os vies políticos de cada parte. O exemplo do alerta da comunidade de inteligência ocidental à Rússia sobre o ataque perpetrado pelo Estado Islâmico destaca como o tratamento de dados pode ser distorcida pela dinâmica das relações internacionais. Enquanto a coleta de dados pode ser uma tarefa relativamente simples, a filtragem eficaz e a interpretação objetiva são comprometidas pela falta de confiança mútua e pela polarização ideológica entre os atores internacionais.

A Era dos Dados, definida pela proliferação e aplicação generalizada de fragmentos de informações em todas as esferas da vida, delineia um cenário no qual as informações vastas e em constante mutação emergem como recursos primordiais. Nesse contexto, os conflitos e as dinâmicas de interdependência estratégica são substancialmente moldados pela magnitude desse fluxo de dados e pela habilidade de interpretá-los e empregá-los de forma a atender às necessidades estratégicas.

Neste contexto, embora existam instrumentos regulatórios em fase de desenvolvimento e aplicação em nível internacional, ainda não há um consenso regulatório consolidado. Enquanto a China avança com a Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL), a União Europeia estabeleceu a Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR) como um padrão reconhecido globalmente, e no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor para regular a proteção e o uso de dados pessoais. No entanto, é importante notar que a questão regulatória não será abordada neste artigo, embora mereça menção e possa ser explorada em estudos futuros.

Dessa maneira, é crucial analisar como a disseminação e o controle da informação impactam as dinâmicas de poder e as decisões estratégicas em situações de conflito e de cooperação, bem como identificar os desafios enfrentados pelas autoridades estatais e suas sociedades para preservar sua soberania em um contexto onde a informação ultrapassa fronteiras e é frequentemente manipulada por atores supranacionais. Além disso, é essencial avaliar como a coleta, análise e utilização de dados como ferramentas estratégicas criam uma interseção entre a tecnologia da informação e a máquina de guerra nas esferas digital e informativa. Por fim, é fundamental refletir sobre os desafios associados à manipulação deliberada de informações, disseminação de desinformação e controle de narrativas, bem como o impacto dessas operações na estabilidade da comunidade sociopolítica e na integridade psicológica e emocional do público sujeito a influências disruptivas.

É incontestável também a relevância da Inteligência como um conjunto de processos fundamental para a coleta de dados e o desenvolvimento do conhecimento necessário para embasar a tomada de decisões por agências militares e governamentais. Em um panorama global caracterizado por conflitos assimétricos e ameaças cibernéticas, a capacidade de interpretar e antecipar as ações adversárias por meio da análise de dados assume uma importância crucial na salvaguarda da soberania e na proteção dos interesses nacionais. Nesse

contexto, a coleta de inteligência transcende as atividades tradicionais de vigilância ou reconhecimento, abrangendo uma ampla variedade de fontes, que incluem desde comunicações digitais até redes sociais e sinais de satélite.

O ciberespaço emerge como um domínio de guerra crucial, onde as informações se convertem em armas e a preservação das infraestruturas digitais se torna vital. A eficácia na coleta de inteligência cibernética e no desenvolvimento de estratégias para combater ciberameaças são aspectos essenciais para prevenir e responder a ataques digitais, os quais podem acarretar implicações diretas em matéria de segurança nacional e integridade de infraestruturas críticas (Gilad *et al.*, 2020).

Tais problemas indicam a necessidade premente de desenvolver e empregar abordagens fundamentadas no rigor científico, na consistência lógica e em evidências sólidas (Bueno de Mesquita, 2004). Em um contexto onde agendas políticas e rivalidades geopolíticas obscurecem a objetividade, é essencial contar com métodos analíticos robustos para discernir a verdade da desinformação. Ferramentas e técnicas de exploração e análise de *big data*, como a TDA, desempenham o papel de aliadas fundamentais. A TDA não apenas oferece informações pertinentes sobre a realidade complexa e em constante evolução das relações internacionais, mas também fornece uma base objetiva para a tomada de decisões e a formulação de políticas de defesa e segurança.

B. Análise de Dados Topológica

A TDA é uma abordagem em análise de dados que possibilita extrair informações a partir da forma e estrutura de conjuntos de dados, por intermédio da identificação de padrões geométricos qualitativos e de relações complexas que podem não ser facilmente percebidas por métodos tradicionais de análise estatística (Carlsson, 2009). Em outras palavras, a TDA consiste na organização de dados em geometrias, e é um método matemático de análise de conjuntos de dados que utiliza técnicas da topologia para fornecer uma estrutura dimensionalmente generalizada, permitindo assim a análise de uma forma persistente gerada.

Tal abordagem compreende diversas técnicas que empregam conceitos da topologia, um ramo da matemática que estuda as propriedades dos espaços que são preservadas sob deformações contínuas, tais como distâncias e conectividade, para revelar características intrínsecas dos dados. Ou seja, a TDA procura entender a *forma* dos dados em vez de se concentrar apenas em medidas estatísticas tradicionais, possibilitando o estudo de conjuntos de dados de alta complexidade e dimensionalidade, revelando relações entre conjuntos de dados que podem não ser facilmente perceptíveis antes de serem construídas topologicamente (Lum *et al.*, 2013).

Embora a TDA venha sendo empregada com sucesso nos últimos anos em diversas áreas do conhecimento (tais como Medicina, Neurociência, Física, Biologia e Química), no contexto de Defesa e Relações Internacionais o seu uso não tem sido explorado de maneira adequada e sistemática, à parte de referências pontuais e esparsas. A literatura existente, portanto, não contempla o potencial da TDA na Ciência Política e áreas correlatas de maneira satisfatória. Este trabalho pretende ser uma contribuição para preencher essa lacuna tanto na literatura quanto na necessidade de fornecer orientações práticas para o desenvolvimento de abordagens baseadas em TDA para Defesa. Além de apresentarmos em que consiste o

emprego de ferramentas topológicas para análise de dados, discutimos algumas de suas aplicações e indicamos como os desafios colocados pela produção contínua e massiva de dados demandam uma abordagem adequada (isto é, topológica) para a identificação de padrões e relações intrínsecas nesses dados complexos.

De maneira a viabilizar a TDA, dados devem ser convertidos em símlices (*simplexes*), de maneira a construir complexos simpliciais, que, então, podem representar a estrutura topológica de um conjunto de dados. Tais complexos são construídos a partir das relações de proximidade numa nuvem de pontos, permitindo a visualização e análise de características tais como aglomerados (*clusters*), buracos, e loops. Por exemplo, ao atribuir grupos ou cliques a um espaço topológico, é possível detectar informações sobre a conectividade, agrupamentos, o número de buracos - ou vazios - na nuvem, dentre outras informações podem ser utilizadas para identificar nodos influentes e para compreender melhor o fluxo de informação numa rede.

Um complexo simplicial consiste numa composição de símlices e é normalmente apresentado num espaço bidimensional ou tridimensional que contém todos os vértices (*singletons*) presentes na coleção. Cada vértice é considerado um símlice de dimensão zero (*0-simplex*) e um *simplex*, definido como um objeto geométrico fundamental, é um conjunto de vértices que são conectados de forma não trivial (Mock, Volić, 2021). Por exemplo, em um complexo simplicial, um símlice de dimensão um (*1-simplex*) é um segmento de reta que liga dois pontos, um símlice de dimensão 2 (*2-simplex*) é um triângulo formado por três pontos, e assim por diante. Cada subconjunto de vértices que forma um *n-simplex* é chamado de face desse *simplex*.

Nos complexos simpliciais, cada subconjunto pode ser representado por uma realização geométrica específica como um *simplex* topológico. Isso significa que, geometricamente, podemos visualizar um complexo simplicial como uma estrutura composta por vértices, arestas, triângulos, tetraedros, e assim por diante, de acordo com os seus símlices. Dessa maneira, complexos simpliciais fornecem uma maneira elegante e poderosa de capturar a estrutura e as relações intrínsecas em conjuntos de conjuntos discretos - no caso do código Argos (que será discutido na seção seguinte), dados como unidades informacionais plotadas num espaço $\{X, Y\}$.

Como exemplo de aplicação, a topologia dos complexos simpliciais pode ser empregada para modelar estruturas políticas (Mock, Volić, 2021; Abdou, Keiding, 2019). Em um sistema político, conjuntos de agentes e suas compatibilidades formam configurações que podem ou não ser viáveis - e o estudo topológico dos padrões de viabilidade fornece informações a respeito da estabilidade ou instabilidade do sistema político em questão. No contexto de estudos de defesa, esta abordagem permite a identificação de vulnerabilidades internas (pontos fracos no sistema, que podem ser explorados por adversários internos ou externos), antecipação de conflitos civis (a partir da associação entre padrões de viabilidade e tensões políticas e sociais), formulação de políticas de defesa contra ameaças externas (a partir da identificação de cenários que podem explorar os pontos mais fracos ou ameaçar as áreas mais estáveis do sistema político) e elaboração de respostas a desafios emergentes, por intermédio da identificação de mudanças ou de tendências que podem se cristalizar como possíveis ameaças à estabilidade política e à segurança nacional.

Outro conceito-chave da TDA é o de Homologia Persistente (HP), consistindo na busca por características topológicas que persistem em um conjunto de dados em diferentes escalas (Le, Taylor, 2022). Isso é possível através do exame dos componentes conectados, os buracos e outros recursos topológicos que evoluem à medida que se aumenta ou diminui a escala, qualquer seja o espaço dimensional. Este método de análise é embasado na produção de Gunnar Carlsson (2020), que generalizou o método de persistência para entender melhor os problemas de outliers e cobertura na TDA, fornecendo um método viável para a classificação topológica de nuvens de pontos com métrica definida.

O conceito de HP foi introduzido originalmente por Edelsbrunner *et al* (2002) e rapidamente ocupou lugar de destaque em abordagens baseadas na topologia computacional. A HP se baseia no conceito de homologia que, na topologia algébrica, fornece uma maneira de quantificar propriedades topológicas. A homologia atribui a cada espaço topológico uma sequência de grupos (estruturas algébricas) que capturam informações sobre os buracos, túneis, ciclos e *loops* presentes no espaço, fornecendo assim uma maneira de distinguir entre espaços topológicos que, a despeito de serem muito diferentes geometricamente, têm propriedades topológicas semelhantes. Intuitivamente, é possível afirmar que a homologia conta os buracos presentes em espaços topológicos de diferentes dimensões (Sato, 1999). Por exemplo, o primeiro grupo de homologia, ou seja uma homologia de dimensão um, apresenta um buraco no bidimensional, enquanto um homologia de segunda dimensão conta os buracos na forma de uma esfera.

Para calcular os grupos de homologia, empregam-se cadeias simpliciais, que são sequências de simplices de diferentes dimensões, ligadas umas às outras por bordas comuns. A homologia é então definida como o quociente do grupo de cadeias (ou seja, todas as possíveis combinações lineares de simplices) pelo grupo das cadeias que são "triviais" em termos topológicos, ou seja, aquelas que são "bordas" de outras cadeias (Spanier, 1996). Intuitivamente, o grupo de homologia mede a quantidade de n -buracos em um espaço topológico, onde n pode variar de acordo com a dimensão do espaço em questão. Um tratamento matemático rigoroso do conceito de homologia pode ser encontrado em Hatcher (2002) e Munkres (2018).

Enquanto técnica computacional, a HP estende o conceito clássico de homologia para analisar a evolução topológica de conjuntos de dados ao longo de uma variedade de escalas. A ideia básica por trás da homologia persistente é construir uma representação compacta das mudanças na topologia de um conjunto de dados à medida que aumentamos um parâmetro de escala. Isso nos permite identificar e quantificar "buracos" ou outras estruturas topológicas em diferentes escalas e determinar a persistência dessas características ao longo de várias escalas (Otter *et al*, 2017). Assim, para calcular a homologia persistente, constrói-se uma estrutura chamada diagrama de persistência, ou diagrama de persistência de barra, uma representação visual das contribuições para a homologia em diferentes escalas, mostrando a persistência das características topológicas ao longo de um intervalo de escalas, formando um conjunto múltiplo (*multiset*) de intervalos na reta real (Bauer, Lesnick, 2020), conhecido como *barcode*.

Como em geral pode ser muito difícil calcular a homologia de um objeto topológico qualquer, a abordagem da

TDA (e da Topologia Computacional) consiste em aproximar o objeto a ser analisado por um complexo simplicial e, a seguir, realizar o cálculo da homologia simplicial, que é mais simples. Assim, nas implementações computacionais, utilizam-se estruturas de dados chamadas de complexos de filtragem (baseadas em complexos simpliciais). Estes complexos são sequências de espaços topológicos construídos a partir dos dados originais à medida que o parâmetro de escala varia. Em cada estágio da filtragem, a homologia é calculada e registrada no diagrama de persistência (Edelsbrunner, Harer, 2009). Como exemplo simples, suponha um conjunto de pontos em um plano bidimensional de maneira a estudar a persistência dos buracos nesses dados à medida que se aumenta um parâmetro de escala. Para isso, constrói-se uma sequência de complexos de filtragem, em que cada complexo é uma discretização do espaço original em que aumentam a quantidade de segmentos de retas (*1-simplex*) à medida que se aumenta o parâmetro de escala. Conforme aumenta o parâmetro de escala, mais arestas emergem entre pontos que estão mais distantes, formando uma sequência crescente de complexos simpliciais.

Em cada estágio da filtragem, é possível calcular a homologia do complexo simplicial resultante usando técnicas como a homologia de cadeias. Isso proporciona informações sobre os buracos presentes nos dados em diferentes escalas. Podemos registrar essas informações em um diagrama de persistência, que mostra a persistência dos buracos ao longo de uma variedade de escalas (Ghrist, 2008). Por exemplo, se tivermos um buraco que persiste em uma ampla gama de escalas, isso seria representado por uma barra longa no diagrama de persistência. Se um buraco é transitório e desaparece rapidamente à medida que aumentamos a escala, isso seria representado por uma barra curta.

Como técnica de análise de dados com aplicações à defesa, a TDA pode ser empregada para identificar e caracterizar padrões de conectividade e hierarquia em redes terroristas ou criminosas em diferentes escalas (Yuvaraj *et al*, 2021). Isso pode ajudar na análise de inteligência geoespacial (Corcoran, Jones, 2023), na identificação de indivíduos-chave, na detecção de células adormecidas e na compreensão da resiliência dessas redes a operações de segurança. Também é possível analisar padrões de comunicações para identificar padrões suspeitos ou atividades anômalas que sugerem a presença de ameaças à segurança: mudanças na topologia das redes de comunicação ao longo do tempo podem indicar a presença de fluxos de informação incomuns ou atividades de comunicação suspeitas (Ofori-Boateng *et al*, 2021). A homologia persistente também pode ser aplicada à análise de redes de computadores e segurança cibernética para identificar vulnerabilidades, padrões de ataque e infraestruturas críticas em risco (Myers *et al*, 2023). Isso pode ajudar na proteção contra ataques cibernéticos, na detecção de ameaças emergentes e na mitigação de danos causados por violações de segurança. Na seção seguinte, discutimos com mais detalhes possíveis aplicações da TDA para a defesa nacional.

I. APLICAÇÕES DE TDA PARA DEFESA

Na construção de redes como método analítico, é possível adotar uma abordagem que atribui uma localização relacional a um conjunto de dados, como uma rede que não se resume a um mapeamento de conexões, mas uma estrutura que organiza e posiciona os dados de maneira relacional. Um

exemplo dessa abordagem se manifesta no uso de segmentos de reta (1-simplexes), para representar relações binárias, em que ponto de dados, ou nó na rede, é ligado a outro através de um 1-simplex , formando uma estrutura que transcende a mera coleção de dados isolados. Assim, a rede emerge como uma representação geométrica que não só reflete, mas também constrói a posição relacional dos dados. Esta foi a abordagem utilizada na construção do código Argos, que posiciona os nodos (0-simplexes), *tweets*, num espaço bidimensional através dos padrões de re-tuitagem (aqui foi utilizado a expressão “RT @user”, de acordo com a API 1.1 do então Twitter, agora X) dos usuários, que são inerentemente segmentos de retas direcionais, ou, um 1-simplex (Rocha, 2024).

Veja, então, como o método funciona com um conjunto de dados: uma amostra de 18000 *tweets* contendo a palavra-chave ‘Democracia’ coletados de 13909 perfis do Twitter no dia 30 de Setembro de 2022. Primeiramente, os dados são plotados através de padrões de retuitagem:

Finalmente, é aplicado o algoritmo *k-Nearest-Neighbors*, de maneira a identificar a persistência de uma homologia no conjunto de dados:

Fig. 1. Construção de uma rede de conexões de *tweets* contendo a palavra-chave ‘Democracia’ através de seus *retweets*.
(Rocha, 2024, Argos Database)

Através dos 1-simplexes , os dados, então, são atribuídos a um espaço bidimensional, construindo uma nuvem de pontos (0-simplexes) posicionados através de suas relações (1-simplexes). Também é destacada a maior cadeia de interações do conjunto de dados:

Fig 2. Plotagem dos dados numa nuvem de pontos.

Fig 3. Persistencia da uma homologia com o aumento do parâmetro k em k -Nearest-Neighbors (Rocha, 2022, Argos Database)

Através da análise de métodos mistos, ou seja, que integram aplicações qualitativas na TDA que é inerentemente quantitativa, são identificados nos conjuntos de dados os nodos (perfis) de maior influência. Por exemplo, há pelo menos quatro agrupamentos de usuários que disputam o sentido da palavra 'Democracia' com suas respectivas concepções e narrativas. Em meio a personalidades influentes no Brasil, está Neymar (@neymarjr) expressando apoio a Bolsonaro e desafiando a esquerda, acusando-a de atacá-lo por ter uma opinião diferente da deles em seu tweet. Enquanto isso, Bolsonaro (@jairbolsonaro) argumenta que a mídia e a Globo favorecem Lula e não a democracia, e seu filho, Carlos (@CarlosBolsonaro) chama a atenção para como 'as pessoas' acham tudo bom quando um ator global (Mark Ruffalo) apoia 'o ladrão' (Lula), embora considerem absurdo quando um jogador de futebol (Neymar) apoia Bolsonaro, achando absurdo que 'as pessoas' considerem boas décadas de governo de esquerda e quatro anos da direita uma coisa terrível.

Para o cluster da esquerda política, o quarto perfil mais retuitado da amostra pertence a Mark Ruffalo (@MarkRuffalo), um ator renomado por sua interpretação do Hulk da Marvel e por seu ativismo em prol de políticas verdes. Ele compartilha uma citação de Juliette (@juliette), cantora, advogada e empresária, afirmando que o mundo está observando de perto as eleições no Brasil. Mark destaca o tweet de Juliette, que instiga as mulheres a mostrarem bravura e exercerem seu direito de voto. Isso chama a atenção para a triste realidade de que muitas mulheres enfrentam coerção para não votar, enfatizando a importância de exercerem corajosamente seus direitos democráticos, e que o mundo estava assistindo as eleições brasileiras. Ainda no cluster da esquerda política, o décimo perfil mais retuitado pertence a Antonio Tabet (@antoniotabet), um ator do Porta dos Fundos, um renomado canal de comédia. Tabet afirma que honestidade, arrependimento e educação não são comuns no Brasil. Além disso, ele critica fortemente Bolsonaro, rotulando-o como o epítome de um modelo negativo e uma ameaça significativa à paz, segurança, instituições, minorias e à própria democracia.

O agrupamento mais distanciado é um agrupamento onde pessoas que falam espanhol se engajam com o tema das eleições brasileiras, e é justamente por isso que está tão distanciado do agrupamento, e não se conecta diretamente com a esquerda ou a direita política. Portanto, independentemente de apoiarem a esquerda ou a direita política, os perfis ao redor do oitavo perfil estão falando espanhol, criando seu próprio cluster e, de fato, confirmando o que Mark Ruffalo afirmou: o mundo estava observando as eleições de 2022 no Brasil.

Esta aplicação é utilizada principalmente para a compreensão de processos eleitorais, e é apenas um dos *datasets* que constituem uma base de dados de aproximadamente 2 milhões de tweets sobre as eleições de 2022. Perfis-chave, como Neymar e Mark Ruffalo, emergem como nós centrais em clusters polarizados, refletindo as disputas em torno do significado da democracia. Essa disposição de clusters, variando desde figuras políticas até personalidades da mídia, não apenas delinea as linhas de divisão política, mas também oferece uma perspectiva única sobre a interação entre a cultura popular e o discurso político. A estrutura desses clusters, onde se observa a interação entre apoiadores de esquerda e de direita, e até a inclusão de uma perspectiva internacional por falantes de espanhol, forma um conjunto de dados rico, pronto para uma exploração mais detalhada através da Homologia Persistente, abrindo caminho para compreender como essas estruturas de dados se manifestam e persistem no ambiente digital.

Entender e analisar as diversas percepções sobre democracia em um país, por exemplo, é essencial para a preservação da segurança interna uma vez que as diferentes interpretações e narrativas em torno deste conceito podem influenciar significativamente a estabilidade institucional e o clima político e social. Por exemplo, a análise das disputas sobre o significado da democracia nos *tweets* das eleições brasileiras de 2022 revela não apenas as divisões ideológicas, mas também como essas percepções impactam a estabilidade interna. A percepção da democracia, moldada por influenciadores chave e a reação pública a estas narrativas, fornece informações críticas sobre a saúde política de um país, e compreender essas dinâmicas ajuda na identificação de potenciais pontos de tensão e conflito, permitindo a adoção de medidas proativas para a manutenção da coesão social e a

prevenção de crises, salvaguardando assim a integridade da democracia e a segurança da nação.

Ou seja, através da análise de métodos mistos, que integram aplicações qualitativas na TDA, são identificados nos conjuntos de dados os nodos (perfis) de maior influência. Por exemplo, há pelo menos quatro agrupamentos de usuários que disputam o sentido da palavra 'Democracia' com suas respectivas concepções e narrativas, e, um deles, a despeito de se relacionar com brasileiros no conjunto de dados, nem brasileiro é.

À todo modo, e sem entrar nos pormenores dos dados apresentados, uma vez que esse artigo propõe apresentar a metodologia de análise, e não a análise em si, a HP é uma ferramenta valiosa para analisar a estrutura e dinâmica de sistemas complexos. Embora o conceito de sistema complexo seja multifacetado e possa ser interpretado de várias maneiras, sua posição na fronteira entre as humanidades, ciências sociais e ciências naturais sugere certas características comuns (Télliez Zepeda, 2023). Estes sistemas são não lineares e compostos por um grande número de unidades individuais; embora haja interações entre essas unidades, cada uma delas tende a interagir com apenas algumas outras unidades dentro do sistema; além disso, os sistemas complexos são abertos, o que significa que interagem com o ambiente externo e com outros sistemas complexos. A partir dessas interações entre as unidades, emergem propriedades coletivas, como padrões de ordem e auto-organização, que têm o potencial de influenciar o sistema como um todo (Nussenzweig, 1999). A aplicação da HP a esses sistemas oferece uma maneira de entender melhor essas características emergentes e como elas afetam a dinâmica e o comportamento do sistema complexo como um todo.

Nussenzweig observa, ainda, que alguns sistemas complexos incorporam a capacidade de aprendizado, entendido aqui como a habilidade de se adaptar a mudanças ambientais. Sistemas dessa natureza, conhecidos como Sistemas Adaptativos Complexos (*Complex Adaptive Systems*, CAS), exibem comportamento semelhante ao processo de evolução biológica por meio da seleção natural. Frequentemente, os CAS são representados como redes complexas, onde os nós representam agentes individuais (ou unidades) e as arestas representam interações entre esses agentes. Como resposta às interações entre seus componentes, a estrutura e a dinâmica dessas redes sofrem modificações ao longo do tempo.

Redes complexas têm sido empregadas para modelar diversos fenômenos sociais e políticos, a partir da ideia de que as interações entre unidades individuais (agentes) produzem comportamentos sociais coletivos. Tais modelos permitem obter informações a respeito de dinâmicas sociais empregando ferramentas conceituais e analíticas de campos como a Física (mecânica estatística) (Schweitzer, 2018) e utilizando as abordagens *in silico* proporcionadas pelas Ciências Sociais Computacionais (Cioffi-Revilla, 2017). Enquanto perspectivas que empregam *big data* para o entendimento de fenômenos sociais e políticos, as redes complexas possibilitam a combinação de teorias sociais e dados empíricos para elucidar como agentes e suas interações em escalas locais produzem efeitos em escalas maiores (no nível sistêmico).

A grande quantidade de dados empregados na modelagem de redes complexas pode ser tratada analiticamente pelas ferramentas da TDA. Em particular, a HP permite identificar padrões topológicos significativos nessas

redes (tais como aglomerações, formação de padrões identitários e relações hierárquicas). Ademais, as redes complexas, enquanto CAS, lidam com a evolução de características pertinentes em diversas escalas (do nível das unidades ao nível sistêmico). Isso torna a abordagem da TDA especialmente adequada para o tratamento empírico de redes complexas, pois a HP pode ser usada para analisar como as características topológicas do sistema mudam ao longo do tempo e como padrões persistentes emergem e desaparecem (Horak *et al*, 2009). Em termos de adaptatividade, a HP também pode ser aplicada para analisar como o sistema responde a perturbações e alterações ambientais, identificando mudanças na estrutura topológica e na conectividade da rede.

O terrorismo representa um fenômeno de grande relevância para os estudos de defesa e segurança. Abordagens fundamentadas na física de sistemas complexos e redes complexas têm sido propostas para investigar o terrorismo. Por exemplo, a análise da permeabilidade social em relação à conectividade e dimensão das redes (Galam, 2003) oferece insights valiosos. Além disso, a pesquisa das propriedades topológicas das redes tem sido empregada para compreender as estruturas e funções organizacionais de grupos terroristas (Chen, 2011). A avaliação das redes de cooperação complexa entre organizações, que compartilham informações e recursos, também se mostra relevante (Bahgat, Medina, 2013). Ademais, a combinação de análises topológicas em nível macroscópico das redes com análises evolutivas em nível microestrutural tem sido utilizada para identificar mudanças adaptativas em nodos-chave, motivações ou até mesmo nos grupos terroristas que compõem as redes (Fu *et al*, 2013; Cui *et al*, 2024).

Em particular, Andrew Ilachinski propõe modelar redes de insurgentes e terroristas como Sistemas Adaptativos Complexos (CAS) auto-organizados e introduz uma simulação baseada em multiagentes (SOTCAC) para representar o processo de coevolução das interações estratégicas entre uma rede terrorista (TNet) e uma rede contraterrorista (CTNet) (Ilachinski, 2012). Ilachinski enfatiza a importância de estudar CAS como redes complexas, fundamentadas em relações contextuais e ações (Ilachinski, 2004), destacando o conceito de relação (interconexão) como central nos processos de evolução adaptativa de sistemas complexos.

Ilachinski (2012) descreve as organizações terroristas como redes dinâmicas adaptativas, compostas por um grande número de nodos (agentes) e dotadas de uma estrutura interna. Além do intercâmbio de informações, os nodos também têm a capacidade de criar ou destruir conexões de acordo com as necessidades adaptativas. Isso resulta em um modelo dinâmico e não estático, baseado em uma dinâmica de coevolução (Breiger *et al*, 2003). No caso específico do modelo SOTCAC, tanto a criação quanto a destruição de conexões não respondem apenas às comunicações diretas entre os agentes envolvidos; trata-se de mecanismos de resposta adaptativa (auto-organização) a mudanças ambientais tanto internas quanto externas, isto é, a alterações nos contextos físicos e sociais, bem como às dinâmicas das interações entre redes complexas (coevolução).

Assim, quando um novo nodo é adicionado à rede, surge a possibilidade de formação de novas conexões com nodos já existentes. Já a eliminação física ou a inatividade de um nodo pode conduzir à eliminação das conexões a ele associadas, com a possível (auto)reorganização da estrutura de conexões existente. Por exemplo, conexões podem ser eliminadas

quando não são mais necessárias (por exemplo, quando algum recurso foi adquirido, ou quando algum processo específico do qual participavam foi concluído) ou quando participam de ações que podem resultar em prejuízos para a estabilidade ou sobrevivência da rede.

A própria TNet é concebida como uma entidade adaptativa, e sua topologia (estrutura macroscópica) se modifica de acordo com as decisões/ações dos agentes (nodos) em resposta às mudanças contextuais. Simultaneamente, há uma dinâmica entre as redes (TNet e CTNet), que coevoluem mutuamente. Enquanto o objetivo da TNet é adquirir recursos e infraestrutura para perpetrar ataques, a CTNet tem o propósito de impedir que a TNet alcance seus objetivos.

A partir da proposta de Ilachinski (2012), é possível interpretar o processo de coevolução entre a TNet e a CTNet como uma relação dinâmica de interdependência estratégica entre dois atores em um nível suprassistêmico. Cada um desses atores é um sistema complexo em si mesmo, constituído por agentes no nível subsistêmico (nível das unidades). Para elucidar o processo de coevolução dessas redes, uma abordagem baseada na análise formal da interdependência estratégica pode ser adotada, utilizando a teoria dos jogos. Segundo essa abordagem, os resultados obtidos por um agente racional dependem crucialmente das decisões dos demais agentes envolvidos na situação de interação (Bacharach, 2006; Smerilli, 2014). Portanto, nas escolhas estratégicas, os jogadores revelam não apenas suas preferências em relação aos resultados das interações, mas também suas crenças sobre as escolhas de seus adversários (Hausman, 2012).

Tanto a TNet quanto a CTNet possuem objetivos bem definidos, e esses propósitos influenciam suas escolhas estratégicas, o que está alinhado com a abordagem da escolha racional. No entanto, o foco nas relações de contextos e ações (Ilachinski, 2004) sugere que é pertinente considerar as interações estratégicas como unidades de análise (Lake, Powell, 1999). Portanto, em vez de concentrar a análise nos níveis onde ocorrem as interações, é mais significativo dar maior importância aos microfundamentos em seus contextos estratégicos. Isso permite avaliar simultaneamente as escolhas dos agentes individuais (racionais), que são unidades em um CAS, e a dinâmica da estrutura macroscópica das redes em evolução adaptativa.

Aqui, é relevante chamar a atenção para o fato de que a modelagem baseada em redes complexas para o estudo de interações estratégicas entre terroristas e contraterroristas é um exemplo que pode ser extrapolado para diversas situações nas quais agentes racionais, organizados de formas complexas e respondendo a pressões adaptativas, elaboram suas linhas de ação. Como as interações ocorrem em uma estrutura complexa de níveis (do suprassistêmico ao nível das unidades) e como a topologia das redes envolvidas responde às relações entre as unidades (na forma de escolhas estratégicas) e ao mesmo tempo entre esses níveis (na forma de mudanças estruturais/ambientais), o modelo multiagentes SOTCAC de Ilachinski pode ser interpretado como um jogo (co)evolutivo.

As dinâmicas de adaptação (co)evolutiva em redes complexas, como proposto pelo modelo SOTCAC, podem ser compreendidas por meio dos jogos evolutivos (Téllez Zepeda, 2014). Na verdade, a teoria evolutiva dos jogos surgiu como uma formalização do processo de evolução biológica por seleção natural (Smith, Price, 1973) e, posteriormente, foi investigada como sistemas dinâmicos. Para os propósitos de nosso estudo sobre as interações entre redes complexas, como

a TNet e a CTNet de Ilachinski, o conceito central da teoria evolutiva dos jogos é a dinâmica do replicador (Hofbauer, Sigmund, 2003).

Agora, ao invés de lidar com agentes racionais que interagem estrategicamente em um ambiente estático, estamos lidando com populações de agentes (ou tipos de jogadores) que podem adotar diferentes estratégias. O que se analisa é a frequência relativa de cada estratégia na população. Estratégias bem-sucedidas, que proporcionam melhores resultados, tendem a se replicar e se espalhar na população, enquanto estratégias menos favoráveis tendem a diminuir em frequência ao longo do tempo. Formalmente, a dinâmica do replicador é descrita por uma equação diferencial que descreve como as frequências relativas das estratégias mudam ao longo do tempo. A taxa de mudança na frequência de uma estratégia é proporcional à diferença entre o payoff médio dessa estratégia e o payoff médio da população como um todo.

No contexto do modelo SOTCAC, as estratégias dos agentes (ou comunidades de agentes) em cada rede representam diferentes abordagens táticas, como a seleção de alvos, métodos de recrutamento e estratégias de segurança. A frequência relativa de cada estratégia pode ser interpretada como a proporção de agentes que adotam essa estratégia em relação ao total de agentes na rede. A dinâmica do replicador nesse modelo é governada pela maneira como as frequências relativas das diferentes estratégias mudam ao longo do tempo em resposta às interações entre as redes TNet e CTNet. Estratégias que são mais eficazes em alcançar seus objetivos tendem a se replicar e aumentar em frequência, enquanto estratégias menos eficazes tendem a diminuir em frequência.

As dinâmicas das redes TNet e CTNet ocorrem em configurações espaciais específicas, modeladas, no caso de Ilachinski (2012), por grafos, onde a estrutura espacial exerce influência nas interações estratégicas entre os jogadores. Nesse contexto, é crucial considerar tanto a disposição espacial dos jogadores quanto suas interações locais. No entanto, a introdução do elemento espacial complica a abordagem formal e computacional da teoria evolutiva dos jogos. A representação da estrutura espacial e populacional por meio de jogos evolutivos em grafos aumenta o custo e a complexidade computacional das simulações, devido à necessidade de considerar tanto as interações locais quanto a estrutura espacial (Szabó, Fáth, 2007). Por outro lado, a dinâmica do replicador exige homogeneidade na distribuição espacial da população, o que se contrapõe à realidade de cenários reais, que envolvem densidades populacionais desiguais e redes de interação heterogêneas, introduzindo assimetrias que ampliam a complexidade dos modelos (Fatima et al, 2024).

A HP, por sua vez, oferece uma maneira de examinar a estrutura espacial dos jogos, reduzindo o impacto de ruídos e escolhas arbitrárias de parâmetros. Nesse sentido, as características persistentes, evidenciadas pela TDA, refletem mais a estabilidade das estratégias do que problemas de informação, assimetria ou ruído, preservando a natureza dinâmica das interações (Stenseke, 2021). A HP é uma ferramenta analítica poderosa que não apenas conceitualiza, mas também detecta características relevantes e suas formas nos dados de simulação, ampliando sua aplicabilidade para além das análises convencionais. No contexto da abordagem de Ilachinski para as redes TNet e CTNet, a combinação do modelo SOTCAC com a TDA pode ser especialmente frutífera, oferecendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas complexas e padrões emergentes nessas redes. Essa

abordagem integrada não só melhora nossa capacidade de analisar o comportamento das redes TNet e CTNet, mas também tem o potencial de lançar luz sobre sistemas socioespaciais mais amplos caracterizados por interações estratégicas entre diversos agentes.

III. CONCLUSÃO

A TDA emerge como uma ferramenta essencial para a compreensão e análise de conjuntos de dados provenientes de sistemas complexos e multifacetados, destacando-se como um instrumento crucial em contextos de segurança e defesa nacional. Ao longo deste trabalho, exploramos a aplicação da TDA para fornecer insights críticos em cenários onde a segurança e a defesa são de extrema importância.

Após uma explanação dos fundamentos teóricos da TDA, enfatizamos como essa abordagem possibilita a identificação de padrões e relações intrínsecas em dados complexos. A construção de complexos simpliciais e a aplicação da HP permitem uma análise robusta das características topológicas dos dados, capacitando os analistas a detectarem padrões significativos e compreenderem a evolução desses sistemas complexos ao longo do tempo. Essa capacidade oferece a oportunidade de desenvolver respostas proativas e eficazes contra ameaças emergentes, sendo particularmente relevante para a defesa nacional.

Discutimos, por exemplo, como a TDA pode ser utilizada para avaliar vulnerabilidades em redes de computadores e infraestruturas críticas, proporcionando uma visão abrangente dos pontos fracos que podem ser explorados por adversários. Essa capacidade de identificar e mitigar ameaças cibernéticas é fundamental para garantir a segurança nacional em um mundo cada vez mais digitalizado, caracterizado pela contemporânea Era dos Dados.

Detalhamos também a aplicação da TDA para identificar e analisar padrões de interação em redes sociais, como o Twitter. O código Argos, ao representar os dados em uma estrutura geométrica relacional, permite uma análise mais profunda das interações entre usuários e dos padrões de re-tuitagem. Essa abordagem não apenas fornece insights cruciais para compreender dinâmicas sociais, mas também tem relevância para a defesa nacional, oferecendo uma maneira eficaz de monitorar e analisar o comportamento online de indivíduos e grupos que possam representar ameaças à segurança nacional.

Além disso, discutimos a abordagem proposta por Ilachinski para modelar redes terroristas e contraterroristas como Sistemas Adaptativos Complexos (CAS) auto-organizados. Em seu modelo SOTCAC, Ilachinski demonstra como as interações estratégicas entre os diferentes agentes em redes complexas distintas influenciam a coevolução adaptativa ao longo do tempo. O modelo SOTCAC pode ser aprimorado incorporando o formalismo da teoria evolutiva dos jogos e o arsenal analítico da TDA, possibilitando assim a incorporação de elementos espaciais pertinentes para melhorar a capacidade de análise e previsão de comportamentos estratégicos em redes terroristas.

Em suma, a aplicação da TDA na defesa nacional representa um avanço significativo na compreensão e enfrentamento das ameaças contemporâneas. Com sua capacidade de revelar padrões ocultos e relações emergentes em conjuntos de dados complexos, a TDA se destaca como uma ferramenta essencial na vanguarda da análise de dados.

Ao integrar princípios topológicos, matemáticos e computacionais, a TDA oferece uma abordagem interdisciplinar e abrangente para a análise de dados massivos, fornecendo uma base sólida para a elaboração de estratégias e políticas de defesa nacional.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Isabela Rocha (coordenadora): Concepção e desenho de Pesquisa, Aquisição de dados, Desenvolvimento do Código para Filtragem dos dados, Análise de interpretação de dados, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Claudio Andres Téllez-Zepeda: Revisão intelectual do manuscrito, Aprovação final da versão submetida ao congresso.

André Souza: Revisão do código de filtragem de dados, Revisão intelectual do manuscrito.

Referências

- ABDOU, J. M. e KEIDING, H. 2019. A qualitative theory of conflict resolution and political compromise. **Mathematical Social Sciences**, 98:15-25.
- BACHARACH, M. 2006. **Beyond Individual Choice: Teams and Frames in Game Theory**. Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-6911-2005-6.
- BAHGAT, K. e MEDINA, R. M. 2013. An overview of geographical perspectives and approaches in terrorism research. **Perspectives on Terrorism**, 7(1):38-72.
- BAUER, U. e LESNICK, M. 2020. Persistence Diagrams as Diagrams: A Categorification of the Stability Theorem. *In*: BAAS, N. et al. (Eds.). **Topological Data Analysis**. Abel Symposia, vol 15. Cham: Springer. ISBN 3-0304-3407-9. p. 67-96.
- BREIGER, R. et al. (Eds.). 2003. **Dynamic Social Network Modeling and Analysis**. Washington: The National Academies Press. ISBN 0-3090-8952-2.
- BUENO DE MESQUITA, B. 2004. The methodical study of politics. *In*: SHAPIRO, I. et al. (Eds.). **Problems and Methods in the Study of Politics**. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53943-9. p. 227-247.
- CARLSSON, G. 2009. Topology and Data. **Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society**, 46(2):255-308.
- CARLSSON, G. 2020. Persistent Homology and Applied Homotopy Theory. **ARXIV**. <https://arxiv.org/abs/2004.00738>.
- CHEN, H. 2011. **Dark web: Exploring and data mining the dark side of the web**. New York: Springer Science & Business Media. ISBN 1-4614-1556-X.
- CIOFFI-REVILLA, C. 2017. **Introduction to Computational Social Science: Principles and**

Applications. New York: Springer-Nature. ISBN 3-3195-0130-5.

- CORCORAN, P. e JONES, C. B. 2023. Topological data analysis for geographical information science using persistent homology. **International Journal of Geographical Information Science**, 37(3):712-745.
- CROSS, M. K. D. 2023. Counter-terrorism & the intelligence network in Europe. **International Journal of Law, Crime and Justice**, 72:100368.
- CUI, D. et al. 2024. Evolution of the global terrorist organizational cooperation network. **PLoS ONE**, 19(1):e0281615.
- EDELSBRUNNER, H. e HARER, J. L. 2009. **Computational Topology: An Introduction**. Providence: American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-4925-5.
- EDELSBRUNNER, H. et al. 2002. Topological persistence and simplification. **Discrete Computational Geometry**, 28:511-533.
- FATIMA, S. et al. 2004. Learning to Resolve Social Dilemmas: A Survey. **Journal of Artificial Intelligence Research**, 79:895-969.
- FU, J. L. et al. 2013. Summary of terrorist organization network research based on social network analysis theory. **Systems Engineering-Theory & Practice**, 33(9):2177-2186.
- GALAM, S. 2003. Global physics: from percolation to terrorism, guerilla warfare and clandestine activities. **Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications**, 330(1-2):139-149.
- GHRIST, R. 2008. Barcodes: The persistent topology of data. **Bulletin of American Mathematical Society**, 45:61-75.
- GILAD, A. et al. (2020). Intelligence, Cyberspace, and National Security. **Defence and Peace Economics**, 32(1):18-45.
- HARDT, M. e NEGRI, A. 2004. **Império**. 11a. Ed. Rio de Janeiro: Editora Record. ISBN: 8-5010-5955-2.
- HATCHER, A. 2002. **Algebraic Topology**. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-5217-9540-0.
- HAUSMAN, D. M. 2012. **Preference, Value, Choice, and Welfare**. New York: Cambridge University Press. ISBN 1-1076-9512-0.
- HOFBAUER, J. e SIGMUND, K. 2003. Evolutionary game dynamics. **Bulletin of the American Mathematical Society**, 40(4):479-519.
- HORAK, D. et al. 2009. Persistent homology of complex networks. **Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment**. P03034.
- ILACHINSKI, A. 2004. **Artificial War: Multiagent-Based Simulation of Combat**. Singapore: World Scientific. ISBN 9-8123-8834-6.
- ILACHINSKI, A. 2012. Modelling insurgent and terrorist networks as self-organised complex adaptive systems. **International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems**, 27(1):45-77.
- JENIK, C. A Minute on the Internet in 2021. **Statista**. <https://www.statista.com/chart/25443/estimated-amount-of-data-created-on-the-internet-in-one-minute/>
- LUM, P. et al. 2013. Extracting insights from the shape of complex data using topology. **Scientific Reports**, 3:1236.
- MOCK, A. e VOLIĆ, I. 2021. Political structures and the topology of simplicial complexes. **Mathematical Social Sciences**, 114:39-57.
- MUNKRES, J. R. 2018. **Elements of Algebraic Topology**. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-4294-9391-6.
- MYERS, A. et al. 2023. Malicious Cyber Activity Detection using Zigzag Persistence. **IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC)**. Tampa, FL. p. 1-8.
- NUSSENZVEIG, H. M. (Ed.). 1999. **Complexidade e Caos**. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/COPEA. ISBN 8-5710-8221-9.
- OFORI-BOATENG, D. et al. 2021. Nonparametric Anomaly Detection on Time Series of Graphs. **Journal of Computational and Graphical Statistics**, 30(3):756-767.
- OSMAN, M. 2023. Estatísticas e Fatos do Twitter Sobre a Nossa Rede Favorita. **Kinsta**. <https://kinsta.com/pt/blog/estatisticas-e-fatos-do-twitter/#:~:text=Apesar%20de%20um%20grande%20n%C3%BAmero,milh%C3%B5es%20de%20Tweets%20por%20dia.>
- OTTER, N. et al. 2017. A roadmap for the computation of persistent homology. **EPJ Data Science**, 6:17.
- RHUKUZAGE, S. K. 2020. Sociologia digital, ou sociologia do digital? **Revista Abordagens**, 2(1):72-85.
- ROCHA, Isabela. 2024. 2022 NUMA CASCA DE NOZ: Personalismo político e o Twitter como plataforma polarizante. **Dissertação de Mestrado IPOL UnB**.
- SATO, H. 1999. **Algebraic Topology: An Intuitive Approach**. Providence: American Mathematical Society. ISBN 0-8218-1046-4.
- SCHWEITZER, F. 2018. Sociophysics. **Physics Today**, 71(2):40-46.

- SMERILLI, A. 2014. Theories of Team Reasoning. **Philosophical Readings**, VI(3):24-34.
- SMITH, J. M. e PRICE, G. R. 1973. The Logic of Animal Conflict. **Nature**, 246:15-18.
- SPANIER, E. H. 1996. **Algebraic Topology**. New York: Springer. ISBN 0-3879-0646-0.
- STENSEKE, J. 2021. Persistent homology and the shape of evolutionary games. **Journal of Theoretical Biology**, 531:110903.
- SZABÓ, G. e FÁTH, G. 2007. Evolutionary games on graphs. **Physics Reports**, 446(4-6):97-216.
- TÉLLEZ ZEPEDA, C. A. 2014. **Property as a Fundamental Institution of Early Modern Politics: An Evolutionary Perspective**. Tese de Doutorado. Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- TÉLLEZ ZEPEDA, C. A. 2023. The complexity of international climate cooperation. **InterAção**, 14(1):e74226.
- WALSH, J. I. 2009. **The International Politics of Intelligence Sharing**. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-52088-1.
- YUVARAJ, M. et al. 2021. Topological clustering of multilayer networks. **Applied Physical Sciences**, 118(21):e2019994118.